

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ЕЁ РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ

Набиев Хасанбой

студент Андижанского государственного
педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7181158>

Аннотация: В статье говорится о роли самостоятельной работы в обучении языкам, о том, что самостоятельная работа становится продолжением аудиторной работы. А самостоятельная работа над текстом позволяет студентам овладевать видами речевой деятельности.

Ключевые слова: официальный, модели в педагогической системе, обновление, углубление, информативность, познавательность, тексты, словарная работа.

Официальными языками ООН являются 6 языков- английский, арабский, испанский, китайский, русский, и французский. В настоящее время требуются новые подходы к обучению языкам, направленные на выработку навыков самостоятельной работы и практического использования языка в самых различных сферах делового общения.

Понятие самостоятельной работы у студентов в современной дидактике обязательно соотносится с организующей ролью учителя. Под самостоятельной работой понимают разнообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов осуществляемой ими на аудиторных и внеаудиторных занятиях или дома по заданиям без непосредственного участия учителя.

Согласно данным крупнейшего в мире каталога языков “ ” по состоянию на 2022 год на земле насчитывается 7151 языков, относящихся к 142 различным языковым семьям

Больше всего людей говорят на китайском, хинди, английском, испанском, арабском, русском, и португальском языках.

Методисты подчеркивают, что знания, полученные самостоятельно, путем преодоления посильных трудностей, усваиваются прочнее, чем полученные в готовом виде от учителя, ведь в ходе самостоятельной работы каждый учащийся непосредственно соприкасается с усваиваемым материалом, концентрирует на нем свое внимание, мобилизуя все резервы эмоционального, интеллектуального и волевого характера.

"Всё возрастающий интерес к изучению языкам требует поисков оптимальных путей преподавания, в вузе- эффективных форм аудиторных и внеаудиторных занятий. Внеаудиторная работа со студентами начальных групп вузов может быть самой разнообразной."

Основная цель самостоятельной работы студента-формирование и углубление необходимых знаний для использования их на практике.

Самостоятельная работа должна быть осознана студентом как необходимый элемент собственного развития.

При самостоятельной работе студент должен уметь работать с учебным материалом, осуществлять самоконтроль.

Чтобы студент успешно работал самостоятельно, у него должен быть выработан определённый навык самостоятельного «добывания» знания, который необходимо формировать на аудиторных занятиях, индивидуальных консультациях. Важно, чтобы самостоятельная работа стала естественным продолжением аудиторной работы. Те знания, приобретенные на занятиях, должны расширяться и углубляться при самостоятельной работе.

В неязыковом вузе большую роль играет текстовый материал, на базе которого студент изучает язык-как познание своей профессии. Следовательно, текст должен быть информативным, познавательным и достаточно сложным.

Для самостоятельной работы над текстом даётся большое разнообразие коммуникативных упражнений, а удачная методическая обработка материала позволяет студентам системно, этап за этапом овладевать видами речевого общения. Чёткость в построении, лаконичность в подаче материала, коммуникативный характер послетекстовых упражнений позволяют обучать не языку вообще, а видам речевой деятельности.

Тексты по усмотрению учителя могут быть сокращены или расширены. При подборе текстов используются произведения художественной литературы, научно-популярные тексты, и конечно, тексты по специальности.

Например такие тексты, как «Язык великого народа», «О толковых словарях», «Выбор профессии», «Неугасимая искра узбекской литературы», носят информативный и познавательный характер.

Тексты «Учёный агроном», «Инженер-механик сельского хозяйства», «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства», «Фермерское хозяйство» дают общее представление о специальностях агронома, экономиста и фермера.

Прежде всего большое внимание уделяется словарной работе, т.к. здесь конкретно изучаются те слова, которые относятся к той или иной

профессии. С этими словами составляют предложения, по толковым словарям определяется их значение. Использование текстов по специальности помогает осуществлению тесной связи обучения и воспитания, взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы.

Хорошо организованный и умело направленный образовательно-воспитательный процесс способствует приобретению студентами положительного опыта жизни, умения свободного и активного общения на любом языке в самых различных жизненных условиях.

Список литературы:

1. Развитие культуры восприятия устной речи при обучении иностранному
2. языку: современные методические проблемы и пути их решения // Иностранные языки в школе – 2011. – № 5.
3. Клуб переводчиков-как вид самостоятельной внеаудиторной работы. С. Саидова. стр.307

